

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE		<i>Victoire des ouvriers sur la C.G.T. soviétisée</i>	11
<i>Comment l'Occident ravitaille le monde soviétique :</i>		<i>Tchécoslovaquie : Difficultés avec Moscou. — Alignement ministériel</i>	12
I. <i>Les fournitures françaises à l'U. R. S. S.</i>	1	<i>Hongrie : Le Congrès de l'Association Hongrie-U. R. S. S.</i>	13
II. <i>L'Occident et les rails pour la Chine</i>	3	<i>Roumanie : Plan quinquennal et dictature du prolétariat</i>	13
ACTUALITE		<i>Pologne : La loi sur la défense de la paix</i>	14
<i>La défense militaire de la Yougoslavie</i>	6	<i>Autriche : Comment l'occupant dépeint le pays</i>	14
<i>L'Eglise en Esthonie</i>	6	<i>Bulgarie : Le travail correctif. — L'Armée bulgare</i>	15
ETUDES		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Les confiscations de l'U. R. S. S. en Roumanie</i>	7	<i>Justification du colonialisme tsariste</i>	15
<i>La force industrielle de l'U. R. S. S.</i>	8	<i>Faiblesse de la propagande dans les masses rurales</i>	16
<i>La situation en Albanie</i>	10		
DANS LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE			
<i>Allemagne orientale : Collaboration franco-allemande</i>	10		

CHRONIQUE**Comment l'Occident ravitaille le monde soviétique****I. — Les fournitures françaises à l'U.R.S.S.**

PLUSIEURS voies différentes, d'importance inégale, sont à la disposition du ministère du commerce extérieur soviétique pour se procurer en France, ou par son intermédiaire, des outils, des machines, des matières premières et même certains matériels stratégiques.

Tout d'abord, notre pays, pas plus qu'un autre, n'est à l'abri d'agissements des courtiers travaillant pour le compte des autorités soviétiques. Un exemple suffira pour illustrer ce procédé.

Il y a exactement un an (1), l'Agence France-Presse a diffusé une curieuse dépêche par laquelle on apprenait que le Département de la Justice des U.S.A. avait découvert des envois irréguliers de pièces d'avions détachées à des pays d'Europe centrale par l'intermédiaire de l'Europe occidentale. Le mécanisme était le suivant : Des sociétés fictives, installées en France, en Belgique et en Suisse, achetaient aux usines

d'aviation américaines des pièces de rechange pour les revendre aux Compagnies nationalisées d'aviation tchécoslovaque et polonaise. L'agence A.F.P. ajoutait alors : « Les fonctionnaires américains ont déclaré à la presse que ce trafic avait pu être arrêté grâce à la coopération des gouvernements français, belge et suisse. »

Ladite dépêche a bien été publiée dans la presse française (2), mais le public n'a jamais appris les sanctions prises (?) à l'encontre des sociétés fictives qui s'étaient livrées à ce trafic.

Un deuxième canal d'approvisionnement suit le tracé : France-Finlande-U.R.S.S. Au cours des neuf premiers mois de l'année 1950, la France a exporté en Finlande des produits d'une valeur déclarée de 4,6 milliards de francs. Les trois postes les plus importants sont respectivement les produits sidérurgiques et mécaniques, soit plus d'un milliard et demi de francs, la laine

(1) Dépêche datée du 27 janvier 1950.

(2) Voir en particulier le *Monde*, du 28 janvier 1950.

pour environ un milliard, les produits pétroliers pour plus d'un demi-milliard. Une partie considérable de ces marchandises est livrée par la suite à la Russie au titre des réparations de guerre.

La Finlande n'est certainement pas le seul intermédiaire entre la France et l'U.R.S.S. D'autres pays, tels que l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Suède, etc., assurent le transit des marchandises à l'Union Soviétique.

Si, en ce qui concerne les deux précédentes opérations, nous sommes dans l'impossibilité d'en chiffrer l'importance, en revanche les statistiques douanières françaises contiennent de précieuses indications sur le volume et la valeur des livraisons françaises aux pays satellites, tant européens qu'asiatiques, ainsi qu'à l'U. R. S. S. elle-même.

L'ampleur de ce trafic légal est considérable puisque la valeur des marchandises exportées par la France vers le bloc soviétique a été en 1949 supérieure aux exportations françaises vers les Etats-Unis, le Canada et l'Amérique centrale ensemble (3). En 1950 par suite des difficultés franco-polonaises, les livraisons françaises à l'Europe orientale ont été réduites d'environ un quart. Mais nos exportations vers la Chine se maintiennent approximativement à leur niveau antérieur, soit près de 2 millions de dollars par an.

Nos deux principaux « clients » du bloc soviétique sont la Pologne et la Tchécoslovaquie qui ont reçu respectivement, pendant les neuf premiers mois de 1950, sept fois et cinq fois plus de marchandises d'origine française que l'U.R.S.S. elle-même.

Malgré leur relative faiblesse, les exportations françaises vers l'Union Soviétique méritent l'attention à un double titre : En premier lieu, c'est leur développement récent et rapide qui ne manque pas de frapper. En l'espace d'un an, les livraisons à l'U.R.S.S. ont été multipliées par huit (4). En second lieu, elles posent le problème des tractations commerciales franco-soviétiques qu'il n'est pas inutile de rappeler.

Les négociations franco-soviétiques

Nos relations commerciales avec l'U.R.S.S. sont en principe régies par l'accord du 29 décembre 1945 signé à Moscou, pour une durée de cinq ans. L'arrangement de Moscou comporte deux points essentiels (5) :

1. — Octroi réciproque de la *clause de la nation la plus favorisée*, ce qui permet à l'U.R.S.S. de vendre en France toutes les marchandises qu'elle désire contre des francs, utilisables par la suite sur d'autres marchés, mais ce qui est un non-sens en ce qui concerne les ventes françaises en U.R.S.S. dont le commerce extérieur est entièrement entre les mains de l'Etat.

2. — Organisation et statut de la « *Représentation commerciale soviétique* » en France.

Les détails de ces dispositions ont été publiés dans le *Journal Officiel* du 20 juin 1946.

C'est dans le cadre de cet arrangement que le général Catroux, alors ambassadeur au Kremlin,

(3) La France a exporté vers le bloc soviétique pour 106 millions de dollars en 1949, alors que ses exportations vers la zone dollar n'atteignait que 79 millions de \$.

(4) Passant de 82 millions de francs de janvier à septembre 1949 à 677 millions de francs de janvier à septembre 1950.

(5) Cf., *Etudes et Conjoncture*, série rouge, février 1948, publiée par le Secrétariat d'Etat aux affaires économiques.

a pressenti le gouvernement soviétique en vue de la conclusion d'un accord commercial détaillé. Le 8 octobre 1947, le gouvernement soviétique notifiât son acceptation et le général Catroux remettait la liste des marchandises que la France s'engageait à fournir. Le passage suivant qui énumère les produits que la France se proposait alors d'exporter en U.R.S.S. est emprunté à une publication gouvernementale (6) :

« *La liste des produits livrables par la France comprenait du matériel électrique, du matériel de chemin de fer, locomotives et wagons, des voitures de tourisme, des camions, des marchandises outils, des colorants et des produits colorants.* »

Entre temps, les autorités françaises ont pris certaines précautions à l'égard de la mission commerciale soviétique installée en France et l'U.R.S.S., invoquant ce prétexte, a rompu les pourparlers, le 9 décembre 1947, au moment où une mission française s'appêtait à partir pour Moscou.

Ce n'est qu'en avril 1949 que des contacts ont été renoués à l'occasion de la conférence tarifaire d'Annecy. Le 20 juin 1949, une délégation composée de fonctionnaires des ministères des Finances, des Affaires Etrangères et de la Production Industrielle s'est effectivement rendue dans la capitale soviétique.

On remarquera, enfin, qu'aucun des arrangements franco-soviétiques ne comporte un accord de paiement. Les échanges commerciaux s'effectuaient et s'effectuent encore par le truchement d'opérations bancaires portant sur les comptes soviétiques ouverts auprès de deux banques françaises : La Banque nationale du Commerce extérieur, et la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord. Le ministère des Finances a donné son autorisation à l'ouverture de ces deux comptes, mais l'avis en principe obligatoire, n'en a jamais été publié par l'Office des changes. Et comme l'U.R.S.S. dispose vis-à-vis de notre pays d'un excédent constant, on peut se demander à quelles fins peut servir le crédit dont dispose le gouvernement soviétique auprès des deux banques françaises.

Nature des livraisons françaises

Parmi les matières stratégiques, on relèvera notamment le plomb, la laine et dans une certaine mesure les produits pétroliers. En outre, des machines-outils les plus diverses sont livrées à une cadence régulière. Enfin, une mention spéciale devra être faite pour les roulements à billes, les laminés à chaud, les appareils optiques.

A) Matières premières stratégiques.

L'utilisation du plomb par les industries d'armement est multiple. Outre les munitions, le plomb sert à la production de câbles et d'accumulateurs. De plus, le plomb est une des matières qui manquent à l'Europe occidentale : Pendant la dernière guerre, la Grande-Bretagne était obligée d'avoir recours à des importations dans la proportion des deux tiers de sa consommation.

Les crédits Marshall en dollars mis à la disposition du gouvernement français par l'E.C.A. lui ont permis d'acheter, pendant les neuf premiers mois de 1950, 1.638 tonnes de plomb au Canada, en Belgique, au Mexique, d'une valeur de 183 millions de francs. Or, c'est ce même plomb qui a pris le chemin de l'U.R.S.S. En 1949,

(6) Cf., *Etudes et Conjoncture*, série bleue, *ibidem*.

les livraisons françaises s'effectuaient par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie qui a reçu pour 500 millions de francs de plomb. En 1950, les livraisons françaises se font directement à l'U.R.S.S. et passent, pour les neuf premiers mois, à 287 millions de francs.

La répartition de la laine a fait l'objet d'un récent arrangement entre les U.S.A., le Royaume-Uni et l'Australie. La France essaie de se faire admettre à des conventions passées entre Anglo-Saxons. Mais en même temps, elle exporte des quantités de laine considérables vers l'U.R.S.S. par l'intermédiaire des satellites: la Tchécoslovaquie et la Pologne à elles seules ont reçu, de janvier à septembre 1950, pour plus de 2.500 millions de francs de laine, fils et tissus de laine, auxquels il convient d'ajouter une partie au moins des livraisons vers la Finlande d'une valeur de un milliard de francs.

C'est encore la Finlande qui reçoit les produits pétroliers traités dans les raffineries françaises: près de 600 millions de francs en 9 mois, et dont la destination finale est pour le moins douteuse.

B) Machines-outils.

La revue *L'Exportateur français* du 1^{er} janvier 1951, après avoir noté que l'industrie française des machines-outils atteignait à l'heure actuelle le double de la production d'avant-guerre, a classé par ordre d'importance les principaux clients étrangers: Belgique, Finlande, Pologne, Espagne, Suisse, Europe centrale, etc. Vérification faite (7), c'est la Pologne, et non pas la Belgique, qui est le plus gros acheteur des machines-outils et d'outillage de fabrication française, soit près de 800 millions de francs de janvier à septembre 1950. La Finlande vient en sixième position avec 166 millions.

Le chapitre des pompes, compresseurs et chaudières réserve une autre surprise de taille. Pendant les neuf premiers mois de 1950, la France a reçu au titre de l'aide Marshall pour 300 millions de francs de pompes et compresseurs. A la même époque, nous avons livré pompes et compresseurs à la Pologne pour une somme équivalente (8), sans compter les expéditions de ces

(7) Cf., Statistique mensuelle du commerce extérieur, 1950/IX, Imprimerie Nationale.

(8) Plus exactement 296 millions de francs.

mêmes machines à la Hongrie et à la Tchécoslovaquie (9).

Les cas que nous venons de citer sont loin d'être isolés. Ainsi, la Pologne est notre deuxième client pour les machines et appareils d'extraction, ainsi que pour les appareils de lavage et de manutention (10). En ce qui concerne les exportations de moteurs à explosion, la Pologne figure au 5^e rang des destinataires.

C) Autres produits recherchés par l'U.R.S.S.

Dans ce dernier paragraphe nous avons groupé un certain nombre de produits qui intéressent les Soviétiques au plus haut point. La France et l'Italie sont les principaux fournisseurs des roulements à billes. La France a bénéficié de livraisons gratuites de roulements à billes américains, pour une valeur de 287 millions de francs de janvier à fin septembre derniers, mais elle en a vendu plus du quart à la seule Tchécoslovaquie, sans parler de la Pologne.

Les tubes et tuyaux en fer et acier, les fils tréfilés, d'origine française ont été cédés à la Finlande à la même époque pour une somme de 750 millions de francs. Ici encore, l'U.R.S.S. apparaît comme le destinataire final d'une partie au moins de ces « exportations ».

Les barres et les palplanches laminées à chaud de fabrication française sont livrées tant à la Finlande (plus de 1 milliard de francs), qu'à l'U.R.S.S. (130 millions de francs), à la Pologne (150 millions), à la Tchécoslovaquie (80 millions), à la Chine (30 millions).

Une des plus grandes faiblesses de la production de guerre soviétique réside incontestablement dans la carence des industries d'appareils d'optique, et de précision. Mais là encore, l'apport extérieur, en particulier français, compense bien des lacunes russes. En 1949, la Pologne a été notre principal client d'appareils d'optique, de mesure et de vérification. Encore en 1950, nous avons livré à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la Bulgarie pour plus de 200 millions de ces précieux instruments.

(9) Soit 60 autres millions de francs.

(10) Soit pour ces deux postes: 206 millions de francs pour les 9 premiers mois de 1950.

II. — L'Occident et les rails pour la Chine

Une récente dépêche de presse (11) en provenance de Washington ayant dénoncé des livraisons d'importantes quantités de rails que la France s'appropriait à fournir à Mao Tsé Toung, cet incident a été évoqué à la Chambre des députés à l'occasion de la discussion du budget du réarmement, le 8 janvier dernier (12).

M. J.-P. Palewski a posé au gouvernement la question suivante :

« ... je serais heureux de savoir ce que le gouvernement pense des livraisons de rails qui sont faites actuellement par la France à la Chine, et qui provoquent les réactions les plus vives de la part de certaines puissances étrangères, réactions dont vos ambassadeurs se font l'écho et qui expliquent, dans une certaine mesure, le discours qu'a prononcé Monsieur le sénateur Taft. »

La question n'ayant pas reçu de réponse, elle

(11) Dépêche *Agefi*, v. *Agence Economique* du 5 janvier et le *Monde* du 6 janvier 1951.

(12) *J. O.* du 9 janvier, pp. 283, 290, 292.

a été reprise par M. Capitant, puis par M. Triboulet, auxquels M. Plevin, président du Conseil, a répondu en ces termes :

« ... il y a un petit nombre de jours, on nous a demandé d'examiner la possibilité d'interdire les exportations de rails... De même que nous n'hésiterions pas à leur (= « ceux qui sont nos associés ») demander d'interdire certaines exportations dans certaines directions si nous pensions qu'elles seraient contraires à nos intérêts... Je demande à M. Triboulet de bien vouloir comprendre que, si nous estimons nécessaire d'avoir une négociation, c'est parce que nous voulons que chacun obéisse aux mêmes règles et que les exportations qui peuvent avoir un caractère stratégique soient soumises au même régime... »

M. Plevin fait visiblement allusion à des livraisons que d'autres puissances occidentales ont effectuées ou effectuent encore à la Chine communiste. C'est là un sujet grave qui mérite d'être étudié de près. Notre examen portera tout d'a-

bord sur la question des rails à propos de laquelle la controverse s'est engagée entre Washington et Paris. Dans une deuxième partie, nous montrerons les difficultés auxquelles se heurtent toutes les tentatives en vue d'une réglementation plus stricte des exportations à destination de la Chine.

Les dessous des commandes chinoises de rails

La France possède 74 kilomètres de voies ferrées par 100 kilomètres carrés. La Chine continentale, Formose et Haïnan exclues, ne compte pour 100 km. carrés que 250 mètres de chemins de fer. Ce rapprochement permet de mesurer l'ampleur du problème que pose aux dirigeants de Pékin l'insuffisance des moyens de transports.

A leur arrivée au pouvoir, les communistes n'ont trouvé, par suite des destructions pendant la guerre civile, que quelques 9.000 km. de voies ferrées en état de fonctionner (13). La première tâche a été la reconstruction d'anciennes lignes; celle-ci a été à peu près achevée à la fin décembre dernier. A ce moment, la longueur du réseau atteignait 22.000 km. (14), les lignes existantes étant concentrées essentiellement dans le Nord et dans le centre.

Dans une deuxième étape, de nouvelles lignes ont été mises en construction dont la plus importante est celle devant relier Tchoung-King à Tchen-Tu, d'une longueur de 530 km. (15). Ce n'est là qu'un modeste début : un plan de quarante ans a été élaboré d'après lequel, en 1990, la longueur des voies ferrées devrait atteindre 160.000 km. (16).

Le rappel de ces quelques données était nécessaire pour comprendre l'intérêt vital que peuvent avoir les communistes chinois à acheter, à n'importe quel prix, l'équipement ferroviaire à commencer par les rails. Aussi, loin d'annuler les commandes passées aux Etats-Unis par Tchan-Kai-Chek, Mao Tsé Toung, devenu le maître de la Chine, s'est-il empressé de les confirmer, offrant en échange certains métaux non ferreux. Une importante Holding company new-yorkaise s'est vue ainsi confirmer, dès l'automne 1949, par le gouvernement communiste, des accords commerciaux signés par les nationalistes, et portant sur une quantité considérable de rails. Les livraisons devaient commencer à partir du mois de novembre 1949.

C'est à ce moment-là que s'est posé pour la

(13) Cf., *Neues Zeitung*, du 23 février 1950.

(14) Cf., Chou En lai, discours du 2 octobre 1950.

(15) *Rudé Pravo*, Prague, du 12 octobre 1950.

(16) On rappellera que les U.S.A. possèdent actuellement 366.500 km. de voies ferrées.

première fois le problème de la reconnaissance du régime nouveau. Pour toutes sortes de raisons, la société de New-York a préféré charger de l'exécution de la commande deux maisons allemandes, *Vereinigte Stahlwerke* et la société *Kloekner*. Il s'agissait alors de 80.000 à 100.000 tonnes de rails d'une valeur approximative de 45 millions de dollars.

Mais la Commission de contrôle alliée n'a autorisé les firmes allemandes à livrer à Mao Tsé Toung que 15.000 tonnes de rails pour une valeur de 7 millions de dollars. C'est Mc Cloy, Haut-Commissaire américain en Allemagne qui a annoncé cette nouvelle personnellement à une conférence de presse tenue à Francfort, fin février 1950 (17).

Le *Kurier* qui a été un des rares journaux allemands tenus au fait des tractations auxquelles ont donné lieu les commandes chinoises, a publié par ailleurs un détail intéressant : « *Les porte-parole alliés... ont déclaré en outre qu'ils ne pouvaient confirmer les précédentes nouvelles selon lesquelles la commande chinoise de 100.000 tonnes de rails que la Haute Commission alliée avait interdit d'exécuter aux firmes allemandes, a été transférée à des firmes anglaises.* »

On notera que la société de New-York qui avait accepté la commande dès l'automne 1949, possède des succursales dans de nombreuses villes européennes, dont Londres. En revanche, aucun matériel de ce genre d'origine américaine n'a plus été expédié en Chine depuis le début de l'année 1950, Et l'*U. S. News and World Report* (18) d'affirmer :

« *Depuis janvier 1950, ni essence d'automobile ou d'avion, ni fonte, ni rails en acier... ne sont plus partis des Etats-Unis à destination de la Chine.* »

Après les Américains, les Anglais et les Allemands, des industriels français ont été approchés par les émissaires de Mao Tsé Toung, également en vue des livraisons de rails. Les tractations franco-chinoises ont abouti, au printemps dernier, à un accord portant sur 139.000 tonnes selon les uns, sur 160.000 tonnes selon d'autres (19). M. Pleven a déclaré à la Chambre :

« *Il n'y a pas eu de livraisons de rails à la Chine ; il y a eu des commandes passées par la Chine, avant l'ouverture des opérations en Corée, et portant sur une certaine quantité de rails et d'autres produits sidérurgiques.* »

(17) Cf., *Kurier*, du premier mars 1950.

(18) Du 29 décembre 1950.

(19) Le premier chiffre est celui de la dépêche *Agefi*, v. note (1), le second celui avancé par M. Pawlowski.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Les réticences occidentales et asiatiques

Dans les développements qui précèdent, nous avons retracé quelques-unes des tractations commerciales avec la Chine. Mais les incidents provoqués par les commandes chinoises de rails soulèvent le problème, plus général, des relations commerciales entre Pékin et l'Occident. A cet égard, une plus stricte politique américaine des exportations se heurte à la passivité et même à la fraude des uns, au mauvais vouloir des autres.

Les Etats-Unis n'ont pas attendu le début de la guerre de Corée pour interdire l'exportation de certains produits et matières à l'U.R.S.S., à ses satellites européens, ainsi qu'à la Chine communiste. Plusieurs listes de produits dits stratégiques ont été publiées et les pays d'Europe occidentale ont été priés de coordonner leur politique commerciale avec celle de Washington. Donnant l'exemple, les U.S.A. ont réduit leurs exportations vers la Chine de 273 millions de dollars en 1948, à 82 millions en 1949 et à 34 millions pendant les neuf premiers mois de 1950. Ainsi ont été stoppées toutes livraisons américaines de machines-outils, de tracteurs, de pétrole, de produits chimiques, de ferro-alliages, etc.

Dans une deuxième phase, en juillet-août 1950, le gouvernement américain a fait des démarches pressantes à Londres pour faire arrêter les exportations de produits pétroliers du Proche et Moyen Orient à destination des ports chinois. Après quinze jours d'hésitation, le gouvernement britannique a décrété l'embargo sur les exportations de pétrole vers la Chine.

A la fin de l'année dernière, Washington a arrêté même les expéditions de coton, matière non stratégique, et qui pendant l'année 1950 a constitué 80 % des exportations américaines à la Chine.

L'application et le contrôle de ces diverses mesures restrictives ont été confiés à une sous-commission sénatoriale, présidée par M. M. Herbert O'Connor, sénateur démocrate du Maryland.

Ce n'est pas sans quelques hésitations que les dirigeants américains se sont résolus à appliquer à l'égard de la Chine une politique de surveillance étroite des exportations. Ils s'exposaient en effet à l'arrêt, par rétorsion, des livraisons chinoises d'antimoine et surtout de tungstène, métal rare et dont la Chine est le principal fournisseur, la production américaine étant nettement insuffisante. Mais enfin, le gouvernement américain s'y est décidé. Cependant, les difficultés n'ont fait que commencer. Elles sont de trois sortes :

Tout d'abord, la réglementation peut être tournée par des firmes américaines. Le 21 novembre 1950, le sénateur O'Connor a révélé (20) qu'une exportation de matière première stratégique venait d'avoir lieu à destination de la Chine communiste. La dépêche déclare textuellement :

« Il s'agit de 2.000 tonnes de cuivre japonais qui, exporté régulièrement du Japon aux Etats-Unis, fut acheté par une firme new-yorkaise, avant même d'avoir été débarqué en territoire américain, et réexpédié sur un port communiste chinois. Le cuivre en question fut transporté par un navire de la Compagnie de navigation Isbrandtsen, accusée à différentes reprises de ravitailler la Chine communiste... »

En second lieu, la volonté américaine se heurte

(20) Agence Agefi, v. Agence Economique du 23 novembre 1950.

à l'inertie des puissances occidentales d'Europe. Ni la Grande-Bretagne, ni la Hollande n'ont mis une restriction quelconque aux achats de caoutchouc effectués par la Chine en Malaisie et à Hong-Kong. Ainsi (21) pendant les onze premiers mois de 1950, la Chine a pu se procurer 75.000 tonnes de caoutchouc (22), dont 70.000 tonnes depuis la guerre de Corée. Et le *Financial Times* (23) de commenter : « *Le caoutchouc parvient à la Chine essentiellement via Hong-Kong et porte sur des quantités surpassant largement la capacité des usines de transformation chinoises.* » De même, la Grande-Bretagne fournit à la Chine de l'acier et des machines-outils.

Le commerce franco-chinois est relativement moins important: les livraisons françaises, comprenant certains produits sidérurgiques (et notamment des laminés à chaud) n'ont atteint, de janvier à septembre dernier, qu'un peu plus de 600 millions de francs.

La troisième difficulté vient des pays asiatiques. Tout récemment, le gouvernement américain a mis l'embargo sur les exportations de coton à destination de la Chine. A peine trois semaines plus tard, on annonçait (24) qu'une délégation chinoise s'est rendue à Karachi, capitale du Pakistan, afin d'y effectuer des achats massifs de coton brut : 42.000 balles ont déjà été achetées, dont 12.000 ont été immédiatement embarquées à destination des ports chinois.

Presque au même moment on apprenait de New-Delhi (25) qu'aux termes d'un accord conclu entre l'Inde et la Chine, celle-ci recevrait au cours des mois de janvier à mars 1951, 37.000 balles de jute en échange de 50.000 tonnes de riz chinois.

Enfin, au Japon même, certains hommes d'affaires poussent activement vers la reprise du commerce sino-nippon. Or, la Chine constituait avant la guerre le principal débouché pour l'industrie japonaise (25 % des exportations nippones) en même temps qu'une source d'approvisionnement en matières premières (18 % des importations).

Dans ces conditions, on comprend mieux M. Pleven, demandant que « *chacun obéisse aux mêmes règles et que les exportations qui peuvent avoir un caractère stratégique soient soumises au même régime* ». La conclusion devrait être que chacun s'emploie à faire cesser pareils errements.

(21) Cf., *New York Herald Tribune*, du 6 janvier 1951.

(22) Alors qu'en 1949 elle n'en avait reçu que le tiers.

(23) Du 27 décembre 1950.

(24) Cf., le *Scotsman* (Grande-Bretagne), du 28 décembre 1950.

(25) Dépêche *Associated Press* du 1^{er} janvier 1951 (*Figaro* du 3-1-51).

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

ACTUALITÉ

La défense militaire de la Yougoslavie

Quotidiennement la presse du glaci abreuve d'injures le régime de Tito en Yougoslavie. Mais si généralement les articles ne sont que de propagande, en revanche celui paru dans le *Rudé Pravo* (Prague du 5 janvier contient d'intéressantes et inédites précisions sur les précautions d'ordre militaire prises ces derniers temps par le maréchal yougoslave :

« ... une zone interdite large de 60 km, a été instituée tout au long des frontières yougoslaves face aux démocraties populaires. L'état de siège a été décrété dans le Banat, dans le district de Backa, dans celui de Carybrod, ainsi que dans certaines régions macédoniennes et monténégrines... on entreprend ou accélère la construction d'aérodromes et autres installations militaires. Ceux-ci sont situés pour la plupart dans la région frontalière interdite. Dans la seule région s'étendant entre les villes de Sabac et Valevo en un espace de 60 km., sont en construction six nouveaux aérodromes comportant des pistes d'atterrissage susceptibles de recevoir les forteresses volantes et les chasseurs à réaction américains. Les hangars et autres installations existants sont transférés vers les frontières septentrionale et orientale (face à la Hongrie, à la Bulgarie et à la

Roumanie) où se trouvent actuellement les principales bases militaires. »

Le *Rudé Pravo* parle ensuite de l'esclavage dans lequel se trouve le peuple yougoslave, tenu de participer à ces travaux, et il enchaîne :

« Tout au long de la frontière séparant la Yougoslavie des démocraties populaires, et notamment sur la rive droite de la Drave, du Danube et de la Timok on construit des fortifications militaires. Le réseau des communications dans cette région est complété par de nouvelles routes qui rejoignent la route stratégique principale Trieste-Zagreb-Belgrade. En hâte on édifie également des lignes de chemins de fer d'une importance militaire primordiale le long de la frontière albanaise, entre les villes de Gostivar et Kicevo, ainsi que le long de la frontière bulgare : Kumanovo-Svaty-Nicola. »

Conjointement se poursuit le rapprochement politique entre Belgrade, Athènes et Ankara. Une éventuelle alliance gréco-turco-yougoslave, nouvelle édition, représenterait une force militaire de 75 à 80 divisions entraînées, donc supérieure aux armées des pays occidentaux.

L'Église en Esthonie

(De notre correspondant de Stockholm)

Il n'y a pas de liberté de l'Église en Esthonie. Les églises sont lourdement taxées. Pour un mariage, un baptême ou une confirmation, les paroissiens doivent payer une taxe de 1.000 à 1.500 roubles. Les sommes ainsi recueillies servent à la propagande antireligieuse. Les jours fériés d'origine religieuse ont été supprimés : le jour de Noël, on travaille comme d'habitude dans les usines et dans les bureaux. L'enseignement religieux dans les écoles est interdit. Les élèves et les maîtres qui vont à l'église sont publiquement dénoncés dans les journaux comme des « nationalistes bourgeois ».

Cependant, pour la propagande étrangère, l'Église Évangélique Luthérienne d'Esthonie continue à exister officiellement. L'archevêque de l'Église d'Esthonie, le Dr. J. Köpp, s'étant enfui en Suède depuis 1944, c'est un prêtre de Tallin, August Pähn qui le remplaça à partir de 1945. Toutefois, ce dernier se rendit insupportable au régime et il fut déporté dans la République des Komis en 1946. Néanmoins il continua à être cité officiellement et nominalement comme le chef de l'Église jusqu'en 1949. En 1950, Jean

Kivit, vicaire de Viru-Jaagupi, fut nommé archevêque d'Esthonie. Cet été, un synode de l'Église se tint à Tallinn : non afin de discuter de problèmes religieux, mais pour approuver et trouver les moyens de diffuser l'« appel pour la paix », lancé par les patriarches de Géorgie et d'Arménie. L'archevêque Kivit dut aussi suivre le « Congrès de la Paix » à Moscou où il fut l'un des principaux dignitaires de l'Église.

L'Église Orthodoxe d'Esthonie, qui était indépendante et qui ne reconnaissait que l'autorité du patriarche de Constantinople, ne fut pas mieux traitée que l'Église Luthérienne. Le Métropolitain de l'Église Orthodoxe d'Esthonie, Alexander Paulus, est vraisemblablement en exil en Suède et l'Église dont il était le chef a été subordonnée à Moscou, constituant une partie de la métropole de Léninegrad. Lors de la seconde occupation de l'Esthonie par les Russes, un prêtre renégat, Bogoyavlenski, fut nommé archevêque d'Esthonie. Il mourut l'année dernière et le nouvel archevêque est Roman Tang.

Afin de discréditer l'Église aux yeux du peuple, les Soviétiques ont employé une méthode plutôt diabolique. Ainsi qu'on le sait, les affaires ecclésiastiques relèvent du ministère de l'Intérieur (M.V.D.) qui supervise l'éducation des jeunes prêtres orthodoxes. Un certain nombre de ceux-ci ont été amenés en Esthonie. Ils se conduisent bien dans l'Église, mais ils ont des attitudes et un comportement si immoral et si répugnant aux mariages, aux baptêmes et dans leur vie privée que leurs paroissiens commencent à éviter la fréquentation de l'Église.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

ÉTUDES

Les confiscations de l'U.R.S.S. en Roumanie

Les confiscations, les abus et les pillages ont commencé au moment même de la pénétration des troupes russes sur le territoire roumain. Ils se poursuivent à l'heure actuelle, et ce en dépit du traité de paix et des protestations formulées par les alliés. Ces entreprises de rapine ont eu lieu dans tous les domaines. Ainsi, la population a été réduite à un état de misère qui ne lui permet plus d'offrir de résistance à toutes les entreprises de Moscou.

Les déprédations soviétiques en Roumanie peuvent être réparties en quatre catégories :

1°) Les confiscations et abus commis par les troupes soviétiques pendant les opérations militaires.

2°) Les butins de guerre résultant de la convention d'armistice.

3°) Les confiscations opérées à la suite des différents traités de commerce conclus entre la Roumanie et la Russie.

4°) Les abus qui possèdent un caractère d'oppression et qui résultent des mesures dictées par les Soviétiques ou par le gouvernement communiste roumain, instrument de Moscou.

Les confiscations en temps de guerre.

Dès l'envahissement du territoire par les troupes soviétiques, celles-ci ont réquisitionné par la force tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Des quantités d'aliments, de céréales, du bétail, et toutes sortes de biens, furent saisis par les troupes sans aucune poursuite. Les soldats soviétiques, isolés ou par petits groupes pillaient les fermes, y mettaient le feu ou tuaient ceux qui tentaient de leur résister.

A toutes les réclamations les autorités roumaines recevaient l'assurance des commandants soviétiques que des enquêtes seraient faites, mais les pillages n'en continuaient pas moins.

Il serait difficile d'évaluer ces confiscations. A titre d'exemple on peut citer le cas des wagons que la Roumanie a dû mettre à la disposition du commandement russe pour le transport des troupes. Plus de 20.000 wagons de chemin de fer ont été ainsi enlevés par l'U.R.S.S., sur le territoire roumain, sans compter l'obligation de réparer 1.400 autos allemandes et autre matériel de guerre.

Le butin de guerre.

12 jours après la signature de la convention d'armistice entre la Roumanie et les Nations Unies, l'armée rouge a saisi la flotte roumaine, et l'a dirigée vers la Russie. Il fut procédé de même pour une partie de la flotte commerciale.

Il ne pouvait pourtant être question d'un butin de guerre étant donné les clauses de l'article 1 de la convention, corroboré par l'article 10, alinéa 11 où il est clairement indiqué que 4 navires de commerce roumains seront soumis au contrôle opératif du Haut-Commandement allié-soviétique dans l'intérêt général des Alliés. De quel droit ces bateaux sont-ils gardés par l'U.R.S.S. et pourquoi seulement 18 unités militaires (les plus anciennes) ont-elles été restituées sur les 119 prises? La protestation écrite du gouvernement roumain en 1944 resta sans réponse.

Confiscations résultant de la convention d'armistice.

L'article 10 de la Convention d'Armistice a imposé à la Roumanie l'obligation de verser au commandement soviétique les avoirs et monnaie roumaine que ces autorités exigeraient et de mettre si nécessaire à leur disposition toutes les installations (?) situées en territoire roumain.

En application de cet article, 16 mois après l'occupation, 219,8 millions de dollars étaient versés.

L'article 11 prévoit encore le paiement de 300 millions de dollars en 6 ans comme dommages de guerre. En réalité, le paiement devant se faire en marchandises, le prix en était calculé sur la base de 1938, ce qui entraînait une augmentation de 75 % environ, portant la dette à 525 millions de dollars.

On peut se rendre compte de la rigueur du traitement imposé à la Roumanie, si l'on tient compte du fait que l'Italie, pays de 45 millions d'habitants n'a pas payé, comme dommages de guerre, une somme supérieure à la Roumanie.

D'après l'article 12 de la Convention d'Armistice, la Roumanie devait restituer en bon état tous les biens enlevés des territoires de l'U.R.S.S. Qui dit « restitution » suppose biens « existants ». Or, le haut-commandement russe a exigé aussi la restitution des biens qui n'existaient plus, soit à cause des faits de guerre, soit que, par leur nature, ils étaient consommables.

Mais il y a plus, les restitutions selon l'interprétation soviétique, s'étendent également aux industries de l'U.R.S.S. détruites par les armées russes lors de leur retraite en 1941. Rien que ces restitutions représentent une valeur de 970 milliards de leis, soit 351 millions de dollars, c'est-à-dire un chiffre qui dépasse de 25 % les 300 millions de dollars que la Roumanie doit payer au titre des réparations.

Le gouvernement roumain fut contraint de reconnaître cette catégorie de réparations non prévue, en échange d'une réduction des exigences de l'U.R.S.S., à 548 milliards de leis.

Les biens allemands.

Une autre série de confiscations fut effectuée sur la base des soi-disant « biens allemands ».

En août 1945, la conférence de Postdam attribuait à la Russie tous les biens allemands qui se trouvaient dans les pays laissés sous le contrôle de l'armée rouge.

Comme la notion de « biens allemands » n'a jamais été définie, les Russes en profitèrent largement pour confisquer :

- des installations pétrolières modernes, propriété de l'Etat roumain ;
- les compagnies de pétrole française et belge dont les Russes refusaient de reconnaître les dettes. Ainsi, si les Allemands détenaient 70 % des actions d'une société roumaine, les Russes prétendaient devoir prélever 70 % de l'actif net, l'ensemble des dettes de la société roumaine restant aux propriétaires roumains ou d'autres nationalités ;
- le pipe-line Bucarest-Giurgin (port sur le Danube) ;

— le pipe-line de gaz Turda-Brasov ;
 — les installations d'un siphon pour le filtrage de l'eau dont il avait été fait don à la ville de Bucarest par la ville allemande de Stuttgart ;

— également le commandement soviétique a considéré comme biens allemands, les avoirs appartenant aux citoyens roumains faisant partie de la minorité allemande installée dans la partie sud de Transylvanie depuis plus de 70 ans !

Ainsi par l'extension des différentes procédures l'U.R.S.S. obtenait à peu près 35 % des principales entreprises essentiellement roumaines.

Les « Sovroms ».

D'autres confiscations résultent des différents traités de commerce « conclus » entre la Roumanie et la Russie.

Le 8 mai 1946, une délégation du gouvernement Groza, signait à Moscou une convention de collaboration économique. En vertu de celle-ci, de nombreuses sociétés mixtes, Sovrom (soviétiques-roumaines) ont été constituées en Roumanie. Ces compagnies englobent les principales activités économiques du pays, en particulier : le pétrole (Sovrom petrol), la métallurgie, l'exploitation forestière, les transports aériens et la navigation (Sovrom transport), les assurances et les banques et dans une certaine mesure même l'agriculture.

La structure de toutes ces sociétés est identique : 50 % des actions et la direction sont attribuées à l'U.R.S.S., tandis qu'il reste à la Roumanie les autres 50 % et le poste honorifique de la présidence du Conseil d'administration.

L'apport de l'U.R.S.S. est surtout d'ordre technique. En pratique la contribution soviétique a

été infime. Dans certaines circonstances, il s'agit de biens situés en Roumanie et déjà confisqués par l'U.R.S.S. à titre de « biens allemands ».

Ce fut le cas pour la constitution de la Société Sovrom petrol où la contribution des Russes comprenait les installations pétrolières roumaines, considérées par eux comme des biens allemands.

De même, lors de la constitution de la société Sovrom transport, la contribution des Russes consistait dans le parc des bâtiments roumains confisqués par eux.

Ces faits illustrent une politique qui consiste à faire des cadeaux avec ce qu'on a volé.

Les charges de l'oppression.

Enfin, dans une dernière catégorie on peut classer :

1°) le maintien sur le territoire roumain d'une armée soviétique.

2°) le maintien abusif de 150.000 prisonniers roumains en captivité, ce qui équivaut à la confiscation d'un capital humain.

3°) La déportation en Russie après le 23 août 1944 de :

— 150.000 soldats, officiers et sous-officiers ;

— plusieurs dizaines de milliers de civils roumains de Moldavie et de Transylvanie.

— 72.000 jeunes transylvains d'origine allemande en Transylvanie.

Au total 240.000 personnes dont la déportation a entraîné une diminution notable de la main-d'œuvre en Roumanie.

Sur le plan économique il faut encore tenir compte de la *stabilisation monétaire*. L'or et les devises ont été à cette occasion échangés au cours ridicule de 900 leis (1.125 frs) le louis d'or.

La force industrielle de l'U.R.S.S.

Il est incontestable que l'U.R.S.S. est devenue une puissance industrielle au cours des vingt dernières années. Mais il est tout aussi incontestable que la plupart des Occidentaux, le rideau de fer aidant, s'exagèrent la force industrielle et le niveau technique de l'empire stalinien. Il convient donc, sans évidemment tomber dans l'excès contraire, de mettre les choses au point et de détruire une légende qui sert admirablement le chantage de Staline.

Le secret dont le gouvernement soviétique entoure tout ce qui a trait à la statistique — jusqu'à ses aspects les plus anodins — ne doit pas seulement dissimuler la force du régime (industries de l'armement, potentiel militaire, stocks de guerre), mais encore ses faiblesses, lesquelles n'échappent d'ailleurs point à un lecteur attentif de la presse russe.

Il faut avant tout avoir présent à l'esprit qu'une industrialisation forcée et précipitée dans un pays arriéré, peuplé d'une main-d'œuvre en grande partie illettrée, est au plus haut point irrationnelle. Mises en œuvre par des travailleurs insuffisamment instruits les machines modernes qui nécessitent une technique des plus raffinées, ont fatalement un rendement moindre que des machines moins perfectionnées, mieux adaptées à des ouvriers sans connaissances spéciales. La qualification technique, que le travailleur occidental acquiert assez rapidement et facilement, ne peut se répandre que fort lentement dans un pays où une grande partie de la population doit apprendre à lire et à écrire, avant de pouvoir tirer profit d'un manuel technique, si élémentaire qu'il soit. Il s'ensuit que le décalage entre l'ampleur

et la complexité de l'appareil productif d'une part, et le niveau insuffisant du matériel humain d'autre part, ne pourra se réduire qu'au bout d'une assez longue période, que rien ne saurait abrégé artificiellement et pendant laquelle persisteront les inconvénients résultant de cette discordance. Le principal de ces inconvénients est un rendement faible hors de proportion avec les capitaux engagés et avec les efforts déployés. Il est vrai que ces capitaux, extorqués à une population taillable et corvéable, ne coûtent pas cher à Staline, et que le Guépéou veille à ce que l'effort ne se relâche pas.

Mais cet effort lui-même a ses limites dans les habitudes d'une masse hier encore campagnarde et qui ne peut, du jour au lendemain, adapter le rythme de son travail aux nécessités méticuleusement réglées de l'activité industrielle. Cet effort est entravé en outre par le désordre et l'incohérence bureaucratiques.

Le *Troud* du 24 décembre 1950, par exemple, relate ce qui se passe dans les usines de construction de wagons de Riga. Dans la station de menuiserie, chaque ouvrier de l'équipe d'un contre-maître interrogé par le correspondant du journal, n'utilise en moyenne productivement que 240 minutes (soit 4 heures) ; le reste du temps est perdu par des arrêts du travail.

« En novembre, la section a sorti des wagons de cinq types différents. Dans chacune de ces constructions, on ne cesse de décréter des modifications, de sorte qu'au lieu de travailler selon des dessins, les ouvriers sont obligés d'attendre les éclaircissements successifs de la direction

sur les innovations... La livraison des wagons est retardée depuis deux mois parce que l'usine de construction électrique de Riga ne fournit pas l'équipement nécessaire... et elle dépend d'un autre ministère !... La direction centrale de l'industrie du matériel roulant avait ordonné de pourvoir les wagons de toits métalliques. Mais les tôles reçues s'avèrent impropres la direction changea d'avis et se décida pour des toits en bois, d'où la nécessité de nouvelles modifications. Le travail de toute l'entreprise en fut désorganisé. »

Cet exemple est loin d'être isolé ; s'il l'était, nous n'en ferions pas état. En ce qui concerne la formation professionnelle, la situation dont nous parlions tout à l'heure est illustrée par le *Troud* du 23 décembre, qui décrit ce qui se passe dans l'industrie des matériaux de construction :

« L'industrie moderne des matériaux de construction, ce n'est pas la production manuelle, artisanale d'autrefois. La méthode de la compression à sec des briques, l'automatisme de la vitrification et de la production du ciment, permettent une fabrication plus parfaite. Mais pour que les ouvriers maîtrisent avec succès la technique nouvelle, il leur faut des connaissances plus vastes... Pour acquérir une haute qualification, ils doivent connaître la physique, la chimie, les mathématiques. »

Or, à en croire, le même article, il ne semble pas qu'ils soient près d'acquérir ces connaissances. Le *Troud* donne en effet quelques chiffres qu'il qualifie lui-même d'alarmants. Dans l'usine de mécanique de Pavchinsk, 635 jeunes ouvriers manquent d'une formation professionnelle moyenne, et 55 seulement d'entre eux suivent les cours organisés pour la jeunesse ouvrière. Sur 1.400 jeunes ouvriers de l'usine « Avtostiéklo » (qui fabrique des glaces pour automobiles), 230 fréquentent l'école professionnelle. Dans la fabrique de vitres « Oktiabnskaïa Revoloutsia », sur 72 ouvriers qui ont commencé à suivre des cours, 26 seulement ont persévéré jusqu'au bout de l'année scolaire. Dans 28 grosses entreprises employant au total plus de 15.000 jeunes ouvriers, 900 seulement suivent les cours du soir.

Le *Troud* se plaint de la carence des autorités qui se bornent à faire des enquêtes et à rassembler de la documentation, sans agir. Au ministère de l'Industrie des matériaux de construction, le service de l'enseignement professionnel ignore même dans quelles entreprises fonctionnent des cours. Les sections culturelles des syndicats attendent en vain l'appui des directeurs des entreprises, dont la plupart se désintéressent radicalement de ces questions.

L'absence de qualification ne peut évidemment être compensée (dans la mesure où elle peut l'être) que par un effort accru. C'est là une des causes de l'incessante campagne « stakhanoviste ». Le stakhanovisme, en effet, dans lequel tant d'Occidentaux dupés ou mal renseignés voient un « progrès » sur les méthodes dites capitalistes a ses racines dans l'état arriéré de la Russie. Il est destiné en général à astreindre par la trique une main-d'œuvre semi-rurale et mal préparée à suivre la cadence de l'industrie moderne, il sert en particulier à compenser par un effort physique supplémentaire le rendement déficient dû à un outillage trop perfectionné pour une main-d'œuvre sans qualification technique.

Mais la campagne stakhanoviste, les appels sans cesse renouvelés à « l'émulation » pour l'accomplissement et le dépassement des normes, se heurtent d'une part à l'inertie et à la lassitude des ouvriers qui savent par expérience que l'opéra-

taire à la tâche, autrement dit par le même salaire pour une production accrue. D'autre part, le développement de l'émulation est entravé par les méthodes mêmes que le régime a mises en vigueur. Comme tout est fondé sur le bluff, on s'efforce de pouvoir présenter aux autorités quelques succès spectaculaires, tout en recouvrant les insuccès du voile du silence.

Le *Troud* du 22 décembre (éditorial) reproche aux comités d'entreprises de ne s'intéresser qu'aux ateliers et sections qui réalisent les objectifs du plan et qui, par là même, sont susceptibles de les dépasser, ce qui leur permet de récolter quelques louanges. En revanche, ils se désintéressent des équipes ou brigades qui retardent dans l'accomplissement de leur tâche, ils s'abstiennent d'analyser les causes du retard, ce qui aggrave le mal. Or, il s'agit précisément de « généraliser l'expérience stakhanoviste », d'astreindre tous les ouvriers aux méthodes modernes. Et le journal de faire appel, une fois de plus, aux organisations syndicales pour qu'elles agissent sur les ouvriers dans ce sens.

Appel à la délation

Afin de mieux resserrer les mailles du filet dans lequel les ouvriers sont pris, le *Troud* préconise un nouveau système de contrôle. Jusqu'ici, on s'était borné à apprécier les résultats obtenus par les équipes et brigades engagées dans l'émulation, en établissant des indices mensuels et trimestriels.

« Qui cela peut-il satisfaire ? demande le journal. Le participant à l'émulation veut savoir comment a travaillé le camarade avec qui il est en compétition, quels succès a remporté journalièrement chaque brigade, chaque section. Il veut savoir, s'il retarde ou s'il progresse. Une vérification incessante publique, stimule l'émulation, montre sur quels résultats il faut s'aligner, suscite le désir de suivre l'exemple des plus avancés. Il est, de même, important que cette vérification aide à dépister ceux qui ont besoin d'être aidés et à mettre un terme aux insuffisances. Les organisations syndicales ont le désir d'aider ceux qui participent à l'émulation, dans l'accomplissement de leurs engagements. Pas un seul cas de non-accomplissement des normes ne doit rester inobservé, négligé. En prenant note du retard de la brigade, de la section, de chaque ouvrier, il importe de s'intéresser à ce qui ne va pas, de tendre à un rapide redressement, d'aider le groupe à passer au rang des plus avancés. Telle est l'exigence que le Parti impose à chaque militant syndicaliste, à chaque bolchevik, qu'il soit ou non du Parti. »

Il suffit de lire cette citation tant soit peu attentivement pour comprendre qu'il s'agit d'un appel à la délation mutuelle. Ceux qu'on veut dépister parce qu'ils « ont besoin d'être aidés » savent sans aucun doute que « l'aide » qu'on leur promet est quelque peu coercitive ; la menace est claire : pas un seul cas ne doit rester inobservé, négligé. Et telle est l'exigence du Parti : il faut, par tous les moyens, pousser les ouvriers à un effort qui dépasse bien souvent leurs possibilités physiques.

Il fut une époque où le capitalisme, encore primitif, brutal et peu expérimenté, ne répugnait point à des méthodes sinon identiques, du moins semblables. Il en est revenu depuis, s'étant rendu compte qu'il y a des moyens plus efficaces d'obtenir un rendement élevé. La Russie n'en est pas encore là. En dépit de son équipement gigantesque, elle demeure un pays industriellement arriéré.

La situation en Albanie

La situation va en s'aggravant en Albanie. Elle se caractérise par des restrictions de plus en plus grandes sur le plan alimentaire, par l'exploitation des ressources locales par les spécialistes russes, et parallèlement par une diminution de l'aide économique soviétique, enfin par un mécontentement croissant de la population qui va jusqu'à la révolte ouverte et aux opérations de guérillas.

Personne aujourd'hui ne mange à sa faim en Albanie. La ration de pain pour les travailleurs de force est de 400 grs par jour; par mois la carte de ravitaillement leur donne droit à 250 grs de fromage, une livre de sucre, une livre de viande.

Le revenu mensuel moyen qui est de 3.250 leks (260 frs suisses) ne permet guère aux travailleurs de recourir au marché noir. Depuis que la Yougoslavie n'expédie plus de blé dans la région de Kossovo, le manque de pain se fait cruellement sentir. L'aide russe s'est considérablement raréfiée depuis que l'Albanie ne sert plus de base de ravitaillement à l'armée démocratique grecque, désormais liquidée. Les vivres apportés par les marins soviétiques étaient évidemment destinés avant tout aux rebelles grecs. Toutefois la population en avait bénéficié dans une certaine mesure. Depuis la défaite en Grèce, cette aide s'est considérablement réduite. Elle se pratique encore sur la base du troc contre du chrome, du cuivre et du pétrole.

En revanche des produits alimentaires sont exportés vers la Russie. L'organisation obligatoire des kolkhozes, et des impôts écrasants achèvent d'épuiser les dernières ressources de l'économie rurale. Par suite, le marché noir est pratiqué sur une grande échelle, surtout par des fonctionnaires corrompus.

Si les Russes n'accordent guère de soutien pratique à l'Albanie, en revanche ils ne sont pas avares de spécialistes. 15.000 spécialistes russes occupent toutes les positions clés dans les ministères albanais, surtout dans les forces de police et à l'armée, dont les effectifs s'élèvent à 65.000 hommes. L'armée et les spécialistes forment l'armature qui maintient le régime, encore qu'au sein de l'armée des phénomènes de décomposition commencent à se manifester.

Les rumeurs selon lesquelles l'U.R.S.S. se désintéresserait de l'Albanie apparaissent peu fondées. En fait, l'intérêt stratégique que portent les Soviétiques à ce pays a nécessairement diminué, à partir du jour où les rebelles grecs furent anéantis.

Il est faux de prétendre qu'elle ait totalement disparu. Néanmoins, il semble bien que dans les plans du Kominform l'Albanie occupe une place assez restreinte. La position russe peut se résumer ainsi: aide économique réduite au strict minimum; soutien politique et militaire afin de maintenir le plus longtemps possible un avant-poste.

Les « Conseillers soviétiques », par suite de leur situation privilégiée, réalisent des fortunes au dépens de la population albanaise affamée, en revendant en sous-main les marchandises qu'ils ont obtenues dans les magasins d'Etat à des prix extrêmement bas. Leur comportement est exactement le même que celui des pirates capitalistes réactionnaires, dont la presse communiste dénonce chaque jour les abus.

La diminution constante du niveau de vie, provoque une recrudescence de mécontentement qui va jusqu'à la révolte ouverte au sein de la population. Enver Hodja lui-même a dû reconnaître cette évolution menaçante pour le régime. Dans son discours au Congrès il a évoqué le complot des titistes, des monarcho-fascistes, des trotskystes, et il a parlé d'opérations engagées contre une bande qui compte 5.000 hommes.

Dans les milieux de l'émigration albanaise on estime à 35.000 hommes la force des groupes de résistance armée qui compteraient dans leurs rangs de nombreux déserteurs de l'armée albanaise. Cette résistance est principalement localisée dans les montagnes, mais des commandos de sabotage opèrent constamment dans les mines albanaises. Et du fait de la résistance tant active, que passive, la production des mines albanaises serait tombée à 65 % du chiffre atteint en 1948.

En riposte, la terreur ne cesse de croître. Il y a environ 40.000 détenus dans les prisons, sans compter ceux qui végètent dans les camps de concentration.

Un autre aspect de la répression est fourni par l'exemple des populations de langues grecque du Nord de l'Épire. Le gouvernement s'efforce de disloquer la minorité grecque en lui imposant des impôts très lourds si elle se refuse à rallier le parti communiste. D'autre part, l'enseignement a été soigneusement réformé dans le sens du marxisme-léninisme. Les parents grecs répliquent par l'absentéisme. Dans de nombreux villages on procède actuellement à des arrestations massives de personnes d'origine grecque.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Collaboration franco-allemande...

Pour les besoins de la cause soviétique, les P. C. de France et d'Allemagne ont entrepris une campagne parfaitement orchestrée contre le réarmement allemand. Des adresses de solidarité sont envoyées mutuellement par les comités centraux des deux Partis, en même temps que des lettres d'une inspiration commune sont échangées entre les syndicats communistes des deux pays. Le *Neues Deutschland*, du 24 décembre, publie le message suivant émanant de la S.E.D.,

parti socialiste unifié, et s'adressant au P. C. français :

« La S.E.D. qui est née de la fusion du parti communiste et du parti social-démocrate en Allemagne orientale, aussi bien que le P. C. d'Allemagne occidentale, tiennent à affirmer l'étroite solidarité qui les unit à la classe ouvrière française. Tout comme en 1923 où les ouvriers français et allemands ont lutté coude à coude, les uns sur

les bords de la Seine, les autres sur les bords de la Sprée, contre la politique militariste de Poincaré dans la Ruhr, de même aujourd'hui, les circonstances actuelles leur imposent le devoir historique de détruire ensemble les plans américains qui conduisent tout droit à la remilitarisation de l'Allemagne et à la préparation de la troisième guerre mondiale... »

Le message se termine par « Vive Thorez, le meilleur fils du peuple français » et il est signé de W. Pieck et O. Grotewohl. Un autre article du même jour affirme que le « P. C. français constitue actuellement la plus grande force de paix en Europe occidentale », et il ajoute :

« ... Ces derniers mois, les liens de combat qui unissent les partis ouvriers français et allemands ont été considérablement renforcés. Le P. C. de France mobilise le peuple français pour soutenir les propositions de Prague. »

Parallèlement se développe l'unité d'action entre la C.G.T. française et les syndicats communistes allemands F.D.G.B. La *Taegliche Rundschau* du 10 décembre annonce :

« Décidés à renforcer la lutte contre les incitateurs à la guerre anglo-américains, deux mille quatre cents ouvriers des usines Citroën à Paris ont adressé un message de salutation aux ouvriers de l'usine textile nationalisée à Chem-

nitz. Les ouvriers français promettent à leurs camarades allemands de participer, avec résolution et courage, à l'unité de combat entre la C.G.T. et la F.D.G.B. afin d'empêcher une troisième guerre mondiale. »

Les lettres et messages de solidarité se multiplient entre communistes allemands et français. Conjointement, une manœuvre analogue se déroule sur le plan de la jeunesse. La *Taegliche Rundschau* du 12 décembre apporte des précisions sur l'entente réalisée entre les représentants des jeunesses communistes de France et d'Allemagne :

« C'est lors de la session du conseil de l'Union démocratique de la jeunesse, tenue à Vienne (Autriche), que les délégués français et allemands ont signé une adresse commune... qui déclare entre autres : Jeunesses de France et d'Allemagne : Nous vous invitons à faire échouer toutes les tentatives des incitateurs à la guerre qui cherchent à faire de vous des soldats de métier dans la soi-disant armée européenne, et à vous envoyer combattre les vainqueurs de Stalingrad. Lutte contre le plan Schuman, contre le pacte Atlantique... Lutte contre la prolongation du service militaire en France et contre toute forme de remilitarisation et le réarmement de l'Allemagne. Nous ne voulons pas servir de chair à canon. »

Victoire des ouvriers sur la C.G.T. soviétisée

La fin de l'année 1950 a été marquée en Allemagne orientale par un important événement d'ordre politique, passé totalement inaperçu de la presse mondiale. Pour la première fois dans l'histoire des démocraties populaires, une résistance massive des ouvriers a obligé la direction de la C.G.T. (F.D.G.B.) à se déjuger en l'espace de quelques jours et à reporter une mesure impopulaire. Quelques explications préalables sont nécessaires pour comprendre la genèse et l'importance de l'affaire.

Le régime nazi avait institué, pour tous ouvriers et employés, des primes de Noël pouvant atteindre jusqu'au montant d'un salaire mensuel supplémentaire. Or, au cours de l'année 1950, les communistes ont introduit dans la plupart des entreprises industrielles en Allemagne orientale le système du salaire calculé d'après le seul rendement individuel. Conséquence pratique, la prime de Noël qui ne correspondait pas à un surcroît de rendement, a été officiellement abolie. La *Taegliche Rundschau* du 10 décembre a écrit à ce sujet :

« A la session du 9 décembre, le C.C. du F.D.G.B. (= C.G.T.) a pris position sur les primes de Noël. Le C.C. a condamné formellement un article du camarade Lehmann, publié dans la « Tribüne », dans lequel son auteur avait exposé ses vues personnelles sur la question mais que la rédaction de la « Tribüne » a fait passer pour l'opinion officielle des syndicats. Aussi le Comité central tient-il à préciser ce qui suit : Du temps des monopoles et des Junkers, la prime de Noël n'était qu'un moyen de corruption des ouvriers et employés. En fait, cette prime... n'était que la juste rémunération du travail par ailleurs insuffisamment apprécié. Le paiement de la prime de Noël était destiné à détourner les ouvriers de la lutte des classes... Actuellement, les primes ne peuvent être accordées aux ouvriers que lorsque tous les versements auxquels est astreinte l'industrie auront été accomplis, à commencer par

les impôts, taxes, obligations contractuelles diverses, etc. La prime ne pourra plus être payée que par prélèvement sur le bénéfice net, après imposition, de chaque entreprise. »

La *Taegliche Rundschau* du 16 décembre revient sur la question pour préciser que :

« Tout ouvrier, employé, technicien, ingénieur ne recevra dorénavant que la rémunération correspondant à son rendement. Toute autre prime serait en contradiction avec le principe du salaire suivant le mérite. »

C'est par la presse d'Allemagne occidentale que nous avons appris la résistance que cette nouvelle politique « sociale » des communistes a rencontrée auprès de la masse ouvrière. Le mécontentement, se traduisant fréquemment par le refus d'augmenter les rendements, a amené le C. C. du P. C. lui-même à « reconsidérer la question », c'est-à-dire à céder sur toute la ligne. Le *Neues Deutschland* du 21 décembre annonce en effet :

« En réponse aux nombreuses demandes de renseignements parvenues au Politbureau de la S.E.D. (parti socialiste unifié), le C. C. de la S. E. D. fait savoir que, compte tenu des grands mérites acquis par la classe ouvrière dans l'accomplissement du plan biennal et dans les préparatifs du plan quinquennal, il a été décidé de maintenir, cette année encore, le paiement des primes de Noël. Cette décision se justifie également par le fait que le principe de la prime au rendement n'a pas encore été suffisamment généralisé. »

C'est ce qui s'appelle battre en retraite. En tout état de cause, l'événement est d'importance car il montre que les masses des démocraties populaires, peuvent se réveiller et causer à l'avenir bien des surprises aux dirigeants communistes.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Difficultés avec Moscou?

Le message de Noël du président de la république était une tradition établie de longue date. C'est pourquoi on peut se demander pour quelles raisons M. Gottwald a manqué au rendez-vous des ondes le 24 décembre dernier. Toujours est-il que M. Zapotocky, président du Conseil, a pris la parole devant le micro à sa place. Le ton du message de M. Zapotocky a été des plus modérés. L'orateur a fait le rapprochement entre le christianisme et le communisme, entre l'étoile qui avait annoncé la naissance du Christ et l'étoile rouge qui avait annoncé la naissance de la patrie bolchévique.

Ce n'est que le jour de l'An que M. Gottwald s'est décidé à s'adresser à ses concitoyens dans une allocution également fort modérée. De son long texte, un seul alinéa, l'avant-dernier, fait allusion à l'Union Soviétique, alors qu'habituellement la place réservée à la célébration des mérites soviétiques est infiniment plus grande dans les discours officiels. M. Gottwald a fait ressortir les succès obtenus au cours de l'année passée par l'industrie tchécoslovaque, tout en se gardant d'en attribuer les mérites à quelque concours extérieur que ce soit :

« La production de l'industrie lourde a augmenté en 1950 de 15,4 %. L'industrie lourde a dépassé ainsi de moitié son niveau de 1948 et celui d'avant-guerre... La nationalisation de l'industrie du bâtiment a été pratiquement achevée en 1950. Les constructions privées ne représentent plus qu'un demi pour cent des constructions totales... De même le commerce de détail est désormais organisé sur une base socialiste.

Alignement ministériel

Une vaste réorganisation des ministères dits économiques vient d'avoir lieu en Tchécoslovaquie, Le *Hospodar* du 21 décembre nous apprend en effet que :

« La construction du socialisme et les tâches économiques du premier plan quinquennal, dont les plus importantes sont l'édification d'une puissante industrie lourde et l'adaptation à cette nécessité de nos autres industries, imposent une réorganisation parallèle de nos ministères. Aussi, par décret du gouvernement, sont créés quatre ministères différents, à savoir : le ministère de l'industrie lourde, le ministère des industries légères, le ministère de l'industrie alimentaire et le ministère de l'industrie du bâtiment. »

Le *Hospodar* précise ensuite les attributions des uns et des autres :

« Au ministère de l'industrie lourde seront dévolues les tâches de l'ancien ministère de l'industrie, en ce qui concerne les mines, l'énergie, les industries chimiques, la sidérurgie, la mécanique lourde, la mécanique de précision, l'industrie de la machine-outils, les industries des métaux non ferreux, les industries automobiles et aéronautiques. »

« Le ministère des industries légères remplira

Le réseau des magasins de détail nationalisés a été doublé au cours de l'année 1950. »

(*Hospodar*, 4 janvier 1951.)

En ce qui concerne l'agriculture, c'est un autre son de cloche que l'on fait entendre. Certes, 22 % des terres arables sont maintenant en exploitation collectiviste, kolkhozes et sovkhozes. Mais la collectivisation de l'agriculture rencontre une opposition croissante des paysans qui se manifeste notamment par des livraisons de produits agricoles insuffisantes, les paysans préférant donner du blé à leur bétail, plutôt que de le livrer au ravitaillement général, M. Gottwald dit textuellement :

« Le phénomène inquiétant est l'accroissement très considérable des ventes de pain et de farine. Un pourcentage beaucoup trop élevé de ces ventes se fait dans les campagnes. Cela signifie que de nombreux paysans achètent pain et farine et donnent au bétail leur propre blé qui servait autrefois à l'alimentation familiale. »

Dès le 19 décembre, le *Rudé Pravo* se préoccupait de cet état de choses dans le domaine du sucre :

« Une partie importante de notre production sucrière sert à l'alimentation des porcs... Certes, les paysans n'achètent pas le sucre dans les magasins pour le donner aux porcs — cela leur reviendrait trop cher — mais ils conservent une partie de la récolte de betteraves sucrières qui sert à l'alimentation du bétail. »

les autres tâches, à l'exception de celles ayant trait à la production des matériaux de construction. »

« L'actuel ministère du ravitaillement devient celui des industries alimentaires... les autres tâches seront assumées par le ministère du commerce intérieur (pour ce qui est du rationnement). »

« Le ministère de la reconstruction est transformé en ministère de l'industrie du bâtiment... »

Cette réforme appelle les commentaires suivants :

(1) Par la répartition des portefeuilles ministériels, le gouvernement tchécoslovaque se rapproche de plus en plus de son modèle soviétique.

(2) Une nette priorité sera accordée au ministère de l'industrie lourde, dont le titulaire est l'ancien ministre de l'Industrie, M. Kliment.

(3) Les industries des biens de consommation travailleront au ralenti ; certaines d'entre elles seront transformées en ateliers de l'industrie lourde qui connaîtra un nouvel essor.

(4) Un seul titulaire nouveau : un inconnu, M. Jonas, le premier ministre des industries légères, qui opposera sans doute peu de résistance à l'« adaptation des industries légères à la priorité donnée aux industries lourdes. »

HONGRIE

Le Congrès de l'Association Hongrie-U.R.S.S.

Au cours de la 2^e quinzaine la presse hongroise s'est attachée à mettre en valeur, deux manifestations de la propagande soviétique :

1^o) Le Congrès de l'Association hungaro-soviétique.

2^o) La semaine de l'amitié roumano-hongroise.

Le *Szabad Nep* du 16 décembre dans son commentaire, décrit l'évolution de cette association en ces termes :

« Le nombre des membres de cette association atteint un million ce qui prouve combien notre peuple a compris le rôle important de ce groupement. Elle a le devoir de faire connaître de plus en plus clairement à nos compatriotes les résultats et l'expérience de la grande Union Soviétique. Elle doit rendre familière à nos paysans la mentalité des paysans des kolkhozes soviétiques, elle doit faire connaître aux travailleurs industriels le système stakhanoviste des usines de l'U.R.S.S., elle doit montrer à nos intellectuels le succès de la culture et la science soviétiques. La popularité de l'Union Soviétique est un des piliers indispensables de notre évolution. C'est pourquoi le rôle de l'Association Hongrie-U.R.S.S. devient de jour en jour plus important. Surtout, il sera nécessaire de créer des associations locales dans les villages et les villes de province, ce qui a été compris dans certains départements, mais omis dans d'autres. »

Le *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise) du 17 décembre compare les améliorations, toujours croissantes du niveau de vie dans les démocraties populaires avec la crise économique qui s'étend dans les pays capitalistes. Ce parallèle aboutit à cet aveu significatif :

« Lorsque nous disons : « évolution, liberté, amélioration de la vie quotidienne » ; cela veut dire : Travail planifié, révolution culturelle, modification de la constitution, institution de conseils locaux, instauration des systèmes de norme, en un mot : le chemin du socialisme suivi par les démocraties populaires. »

De son côté, M. Joseph Revai, ministre de la culture populaire nous livre lui-même la clé du

vocabulaire utilisé par les propagandes communistes. Il déclare en effet :

« Lorsque nous disons le mot Paix, lorsque nous disons indépendance et volonté populaire, lorsque nous disons, notre nouvelle patrie socialiste, tout ceci peut se traduire par un seul mot: Fidélité envers l'Union Soviétique. »

Ces paroles révèlent la véritable portée de la propagande pacifique menée par les communistes.

Le *Nepszava* (Voix du peuple), ancien organe du parti socialiste du 20 décembre rend compte de la session inaugurale et avant tout du discours de M. Ioan Ruzsnyak, secrétaire d'Etat.

« L'amitié hungaro-soviétique est le problème le plus important qui nous tient à cœur, c'est la cause la plus sainte qui nous concerne ; c'est l'Union Soviétique qui nous a apporté la liberté, et c'est à elle que nous devons de pouvoir bâtir une patrie socialiste. C'est pourquoi c'est la reconnaissance de notre peuple tout entier que les délégués de ce Congrès expriment... C'est aux délégués de l'U.R.S.S. que va mon premier mot de bienvenue. »

Notons qu'au cours de ce Congrès, le délégué du Vietnam, N. Nguyen Duec Thieng a fait la déclaration suivante :

« L'Union Soviétique est le soleil resplendissant de toutes les nations, de tous les peuples des colonies qui luttent pour leur liberté. »

Le *Nepszava*, dans son numéro du 21 décembre, décrit la première session du Congrès et rend compte de la motion de Sandor Szöcsei, forgeron stakhanoviste, proposant que le « premier soldat de la paix, le chef de toute l'humanité progressiste, l'éducateur plein de sagesse, et le bienfaiteur de notre peuple, le père de nous tous, le camarade Staline soit élu comme Président d'Honneur du Congrès ». Cette proposition a été immédiatement acceptée « dans l'enthousiasme » et après que Molotov, Vychinski et Vorochilov aient été également élus co-présidents, ce fut le tour « du disciple favori et fidèle de Staline, le camarade Rakosi. »

ROUMANIE

Plan quinquennal et dictature du prolétariat

Contemporanul du 29 décembre 1950 souligne dans son éditorial l'importance du plan quinquennal qui permettra de transformer la Roumanie en pays socialiste.

L'article débute par l'aveu du rôle joué par l'armée rouge qui a permis aux communistes de prendre le pouvoir. C'est reconnaître que le communisme a besoin pour triompher de l'appui direct d'une puissance étrangère, en l'espèce l'U.R.S.S.

« La libération de notre pays par les glorieuses armées soviétiques a créé les prémisses pour

la conquête d'une indépendance nationale réelle, a créé les conditions pour la conquête du pouvoir par notre classe travailleuse dirigée par son parti. »

Cependant il ne s'agit là que d'un début. En effet, la révolution socialiste ne peut s'accomplir que par les voies de la dictature du prolétariat :

« Le camarade Staline nous enseigne que vaincre la bourgeoisie peut être accompli par la révolution sans la dictature du prolétariat. Mais écraser l'opposition de la bourgeoisie et

progresser vers la victoire définitive, sont des objectifs que la révolution ne peut atteindre, si elle ne crée à un moment donné de son développement, un organisme spécial sous la forme de la dictature du prolétariat, comme soutien de base.

En traduisant dans la pratique, l'enseignement léniniste-stalinien sur la dictature du prolétariat, le parti communiste roumain assure au régime de démocratie populaire la possibilité d'accomplir les tâches historiques du prolétariat qui font de cet état un instrument de domination du prolétariat sur la bourgeoisie et qui utilisent comme forme d'état le pouvoir populaire. »

La suite de l'article montre comment le plan quinquennal constitue une phase capitale pour consolider la dictature du prolétariat :

« L'application du plan quinquennal signifie le développement, dans les conditions aiguës de la lutte de classe, de l'offensive du socialisme contre l'exploitation.

Se référant à l'expérience des merveilleux plans quinquennaux de l'U.R.S.S., et poursuivant les objectifs de la dictature du prolétariat dans

la période de transition du capitalisme au socialisme, notre premier plan quinquennal est fondé sur l'enseignement stalinien concernant la construction des bases du socialisme. »

Cette mise en œuvre du plan quinquennal se traduit pratiquement par la subordination du secteur agricole au secteur industriel, par l'extension de la collectivisation, et par un surcroît de travail exigé des travailleurs :

« I. V. Staline montre que créer la base du socialisme signifie lier l'agriculture à l'industrie socialiste dans une seule économie unitaire, subordonner l'agriculture à la conduite socialiste de l'industrie. Pour l'accomplissement de cet objectif les hommes du travail de notre pays devront s'appliquer en premier lieu à mener la lutte pour l'industrialisation socialiste, à assurer un accroissement continu de la productivité, et à engager dans la voie des fermes collectives de plus en plus de paysans pauvres et moyens, de telle sorte qu'à la fin du premier plan quinquennal le secteur socialiste en agriculture soit le secteur prédominant, et soit capable de lutter pour le développement du commerce socialiste. »

POLOGNE

La loi sur la défense de la paix

Le 29 décembre 1950 après le discours de l'écrivain Léon Kruczkowski et d'autres orateurs, la Diète a voté la loi sur la défense de la paix qui comporte les six articles suivants :

ARTICLE 1. — *Quiconque, par la parole ou par écrit, par voie de presse ou de radio, au moyen de films ou de toute autre manière s'adonne à la propagande de guerre, commet un crime contre la paix et est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans.*

ART. 2. — *Commet le crime contre la paix quiconque : excite à la guerre ; facilite la propagande menée par des centres destinés à la campagne d'excitation à la guerre ; combat ou insulte le mouvement des partisans de la paix.*

ART. 3. — *En cas de condamnation pour le crime défini par la présente loi, le tribunal peut statuer des peines supplémentaires : perte des droits publics et civiques, confiscation totale ou partielle des biens.*

ART. 4. — *Les tribunaux de deuxième instance statueront sur le crime défini par la présente loi.*

ART. 5. — *L'application de la présente loi est confiée au Ministre de la Justice.*

ART. 6. — *Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication.*

La loi ci-dessus a un double sens : 1°) elle sert la propagande à l'étranger ; 2°) Elle signifie la terreur à l'intérieur du pays.

Il est par ailleurs profondément absurde d'affirmer que des groupements peuvent avoir une influence quelconque sur le cours des événements, puisque la totalité du pouvoir est aux mains des communistes. Il n'est pas plus vraisemblable d'avancer que qui que ce soit, en dehors des communistes, puisse se servir en Pologne de la presse, de la radio, des réunions publiques, etc., pour développer la propagande de guerre, tous ces moyens d'expression étant le monopole des communistes.

On notera que cette loi prévoit des sanctions contre « quiconque combat le mouvement des Partisans de la Paix ».

Elle permet en fait au régime d'étendre au

maximum la lutte et la répression contre tous les éléments qui refusent de se soumettre.

Rappelons que des lois identiques ont été votées en Roumanie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, et dans l'Allemagne de l'Est.

AUTRICHE

Comment l'occupant dépeint le pays

Le *Troud* du 26 décembre 1950 publie en feuilleton, sous le titre : « *L'Autriche aujourd'hui* », un article s'apitoyant sur la « misère » dans laquelle le plan Marshall a plongé l'Autriche et glorifiant les « bienfaits » dont bénéficient les Autrichiens de la part de l'occupant soviétique. La conduite des Américains est — on s'en doute — franchement scandaleuse.

« On nous a raconté, relate l'auteur de l'article, comment des soldats américains ont arrêté à Vienne un ouvrier autrichien qui venait d'inscrire sur un mur un appel pour la paix, et comment ils l'ont forcé à se mettre à genoux et lécher son inscription. Mais ces sauvages moqueries n'arrêtent pas les partisans de la paix. Il y a, dans le pays, des patriotes qui recueillent par milliers des signatures pour l'appel de Stockholm. Dans la ville d'Urfahr, on nous a fait faire la connaissance d'une femme sans-parti, qui a recueilli les signatures de 2.301 de ses compatriotes. Le peuple autrichien, à l'instar de tous les gens simples du monde, n'aime pas la guerre. Les travailleurs d'Autriche sont les amis de l'Union Soviétique. »

Le lecteur de cette prose est évidemment obligé de croire sur parole ce qu'on lui raconte ; le rideau de fer l'empêche d'aller à l'étranger pour s'en rendre compte sur place. Nul n'ignore en Occident que de tous les pays européens, l'Autriche est celui où l'influence communiste est la plus dérisoirement négligeable. Mais les lecteurs du *Troud* doivent croire que les travailleurs autrichiens sont les « amis de l'Union Soviétique ».

BULGARIE

Le "travail correctif"

Le Parlement bulgare a modifié, le 28 décembre 1950, l'article 50 de la loi communale.

Le *Troud* (organe officiel des syndicats bulgares) du lendemain a indiqué que le projet « interdisait aux Soviets locaux d'imposer le travail « correctif » pour 3 mois par mesure administrative ».

Les Soviets locaux n'auront plus le droit d'incarcérer quiconque ne respectera pas leurs arrêtés, mais ils garderont celui d'infliger des amendes allant de 10 à 30.000 levass.

Cette mesure appelle les commentaires suivants :

1°) Elle est l'aveu que les municipalités com-

munistes bulgares pouvaient, sans jugement, enfermer des citoyens dans un camp de travail.

2°) Elle n'implique nullement la suppression des camps. Mais il est entendu que la milice communiste, ou des organes d'Etat situés plus haut dans la hiérarchie, auront seuls le droit d'y enfermer les opposants, ou ceux qu'on veut y enfermer pour d'autres motifs.

3°) Elle est l'aveu qu'il existe bien des camps de concentration dans les pays satellites — à l'image de l'U.R.S.S. Au lendemain du procès Rousset, à Paris, où les communistes ont nié l'existence des camps, cette confirmation venant de Sofia est précieuse.

L'armée bulgare

Le journal grec *Embros* du 24-11-50 donne des renseignements intéressants sur l'état actuel de l'armée bulgare. Celle-ci s'organise rapidement, en violation complète du traité signé à Paris en octobre 1946.

Au lieu des 55.000 hommes fixés pour la Bulgarie par le traité de Paris, les effectifs de l'armée bulgare ont dépassé 130.000 hommes.

Voici la composition des forces de terre :

1^{re} armée avec quartier général à Sofia ; seconde armée à Philippopoli ; troisième armée à Varna.

Chacune de ses armées comprend les unités suivantes :

Trois divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une division blindée, un régiment d'artillerie de campagne, un régiment motorisé d'artillerie lourde, un régiment d'aviation, un régiments de chars, un régiment du génie, un bataillon mixte de transmissions, un bataillon mixte pour l'indépendance et les services de l'arrière.

Les divisions d'infanterie sont à gros effectifs et correspondent au corps d'armée grec d'avant-guerre. Elles sont au nombre de huit.

Les unités blindées sont composées de chars russes, et de chars du type « tigre » : en tout 205 chars.

De plus l'armée bulgare dispose d'unités spéciales : 2 régiments d'artillerie côtière, l'un à Bourgas, l'autre à Varna ; un régiment de liaison entre le G.Q.G. et les armées avec siège à Sofia ; un régiment de chemins de fer ; un régiment de transports, et trois bataillons indépendants d'artillerie lourde.

Le corps des officiers bulgares a été complètement renouvelé. Sur les 3.500 d'autrefois, il en reste à peine 150. Les écoles militaires ont formé ces quatre dernières années plus de 3.000 officiers dont 95 % communistes. D'autre part, à tous les postes principaux de l'Etat-Major général ont été placés des officiers russes qui détiennent la réalité du pouvoir.

A côté de l'armée régulière, se trouve la garde nationale (23.000 hommes).

Les voies ferrées ont été réparées et le réseau routier a été développé par l'établissement de routes stratégiques. Les routes menant vers la Turquie sont entretenues comme des artères d'importance primordiale.

LA VIE EN U.R.S.S.

Justification du colonialisme tsariste

L'exaltation de la grandeur et de la gloire de la nation grand-russienne, au début relativement timide et spoudarique, se fait de plus en plus obsédante et systématique, au point de devenir fastidieusement monotone. Toutes les occasions, tous les prétextes et tous les moyens sont bons.

Dans un article consacré à la littérature du peuple bouriate-mongol, les *Izvestia* du 31 décembre 1950 éprouvent une fois de plus le besoin de souligner que ce peuple doit son ascension et ses succès à « l'appui de la grande nation russe et de toutes les nations de l'U.R.S.S. ». Il est à remarquer que seule la nation russe a droit au qualificatif de « grande ».

La *Pravda* du 26 décembre s'en prend, dans un long article bibliographique, à des historiens

du peuple kazak, coupable « d'idéaliser les régimes réactionnaires-féodaux des Khans ». Fidèles aux thèses anticolonialistes du bolchevisme d'autrefois, ces auteurs s'étaient permis de dénoncer l'oppression du peuple kazak par le tsarisme russe. Mais la *Pravda* estime qu'ils ont tort ; à ses yeux, le rattachement des territoires kazaks à la Russie « fut d'une profonde importance progressiste, il détermina le destin historique du Kazakhstan et garantit les relations économiques et culturelles du peuple Kazak avec la Russie. »

Après quoi, le journal se voit, naturellement, obligé d'expliquer la contradiction (que ses lecteurs ne peuvent pas ne pas remarquer) entre la politique anticolonialiste du bolchevisme et cette justification d'une annexion perpétrée par

le tsarisme, si souvent condamné dans le passé :

« *La science historique soviétique souligne le caractère progressif des mouvements anticolonialistes. Mais il ne faut pas confondre les mouvements anticolonialistes populaires avec les mouvements organisés sous l'inspiration et au profit des buts de classe des sommets aristocratiques de la noblesse féodale, mécontente — mais pour d'autres raisons — de la politique du gouvernement tsariste.* »

En écrivant cela, la *Pravda* condamne sans s'en apercevoir la politique pratiquée par le bolchevisme qui, en fomentant des troubles et des soulèvements coloniaux aux quatre coins du monde, ne s'est jamais embarrassé de la question de savoir si ces soulèvements profitaient à des féodaux ou à d'autres chefs réactionnaires. Il suffit de citer l'appui sans réserves que Moscou et le P. C. français accordèrent jadis à Abdel-Krim, ainsi que les intrigues soviétiques actuelles en Amérique latine, où le Kremlin est toujours prêt à prodiguer ses fonds et ses conseils à n'importe quel général insurgé si réactionnaire soit-il, pourvu qu'il prenne position contre les Etats-Unis. Si la *Pravda* estime que le rôle du tsarisme annexant des tribus asiatiques fut « progressif », elle devrait — si elle voulait être logique — juger que le rôle des Etats-Unis, autre-

ment démocratiques et autrement évolués que la Russie tsariste, est bien plus progressif encore à travers le monde.

La *Pravda* s'enferme encore davantage dans ses contradictions en écrivant :

« *En s'abstenant de montrer la signification profondément progressive du rattachement du Kazakhstan à la Russie, il (l'un des auteurs critiqués) ramène la question unilatéralement à l'oppression coloniale, qui ne débute qu'après le rattachement. Les travailleurs kazaks étaient au plus haut point intéressés au rattachement du Kazakhstan à la Russie.* »

Il n'est pas sans intérêt de constater que la *Pravda* n'emploie nulle part le terme d' « annexion », auquel elle préfère le mot plus pudique de « rattachement ». Elle blâme même l'auteur d'avoir mis « sur le même plan » la Russie et les Khans kazaks et d'avoir indiqué que le peuple kazak aurait eu intérêt à mener une lutte « sur deux fronts », à la fois contre l'opresseur russe et contre ses propres féodaux. C'est sans réserve qu'il faut approuver la politique du tsarisme. Et la *Pravda* de reprocher à l'auteur de dévier de la « ligne marxiste-léniniste ».

Si le Tsar vivait encore, il ne verrait sans doute aucun inconvénient à devenir « léniniste ».

Faiblesses de la propagande dans les masses rurales

Le gouvernement soviétique prépare une nouvelle offensive de grand style contre la masse paysanne. Il se propose de regrouper les kolkhozes : trois à cinq kolkhozes seront fondus en un seul, pour être mieux à même d'utiliser leurs ressources à une plus grande échelle. L'opération qui affectera au moins 19 millions de familles paysannes (entre les deux tiers et les trois quarts du total des kolkhoziens), devra être terminée avant les façons de printemps. Staline estime sans doute que les ruraux sont maintenant suffisamment mûrs pour qu'il n'ait pas de résistance ouverte à redouter. Encore faut-il que l'appareil de propagande donne à plein, mais c'est précisément là que des difficultés assez sérieuses se font jour.

L'organisation du Parti Bolchevik a toujours été beaucoup plus faible dans les campagnes que dans les villes. Il y a un grand nombre de kolkhozes où le Parti n'a pas de section, et dans bien d'autres, la section ne se réunit guère. Contrairement à ce qui se passe dans l'industrie, les ordres du gouvernement ne sont pas, ou presque pas, appuyés, dans les masses rurales, par les organisations de base du Parti.

La *Pravda* du 25 décembre 1950 rend compte de l'assemblée plénière du Comité de Moscou du Parti bolchevik, il ne s'agit pas que de la ville de Moscou, mais de toute la région, ce qui explique pourquoi les trois questions à l'ordre du jour avaient trait à l'agriculture. Il ressort de ce compte-rendu que de vives critiques ont été formulées quant au travail d'éducation et de propagande accompli dans les masses rurales. Les comités locaux du Parti et les sections de base dans les kolkhozes « sous-estiment le rôle du travail politique dans les masses lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux tâches économiques et politiques ». Ils ne se soucient pas suffisamment du niveau idéologique et politique de l'agitation, ils ne se préoccupent pas de l'influence que ces conférences et discours exercent sur les kolkhoziens :

« *Un gros défaut réside en ce que la propagande dans les masses est loin de toucher complètement la population rurale. Aux conférences et discours assiste la partie la plus active des kolkhoziens. Dans une série de villages, la propagande ne se fait qu'au centre du kolkhoze, on ne porte pas l'agitation politique dans chaque brigade et dans chaque hameau.* »

La *Pravda* du 22 décembre donne quelques exemples de la déficience des organismes chargés de la propagande dans les masses paysannes (il s'agit de la région de Kinov). Dans tel kolkhoze au vu et au su du secrétaire local du Parti, le local du club (destiné aux réunions) est utilisé comme entrepôt pour les légumes. Dans tel autre, la bibliothèque sert en même temps de clapier. Il y a rarement des réunions, des conférences, des cours. Une grande partie de la population est dans l'impossibilité d'écouter les émissions de la T.S.F. Ailleurs, les locaux des clubs sont sans mobilier et sans chauffage. La section d' « Agitprop » du Parti de cette région travaille mal, ne prend pas d'initiative et surtout elle ne s'occupe guère des ruraux.

En intitulant son éditorial : « *Remédier au manque de préparation des cadres kolkhoziens* », la *Pravda* du 23 décembre cite d'autres exemples. Dans la région de Krasnodar, la moitié des groupes d'études destinés à former des cadres ruraux « *n'existent que sur le papier puisqu'on n'y déploie pas d'activité* ».

Les cadres ruraux du parti bolchevik ne semblent donc pas bien préparés pour affronter l'épreuve de la réorganisation des kolkhozes. La *Pravda* invite les organismes responsables à se presser à former partout les cadres indispensables qui font jusqu'ici défaut. Mais comme de tels cadres ne peuvent être formés et éduqués du jour au lendemain, on peut s'attendre à un beau gâchis pour les mois prochains, lorsque la transformation annoncée prendra corps.